

10.5281/zenodo.17684739

КАИПОВА Альбина

ведущий инженер-программист, ООО «Химавтоматика», Узбекистан, г. Ташкент

АЛГОРИТМЫ РЕДУКЦИИ СЛОЖНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОТЫ ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА В РЕЖИМЕ МЯГКОГО РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ

Аннотация. Статья посвящена анализу алгоритмов редукции сложности математических моделей, применяемых для обеспечения работы цифровых двойников в режиме мягкого реального времени. Показано, что традиционные высокоразмерные FEM/CFD-модели, ориентированные на офлайн-расчёты, не удовлетворяют требованиям по латентности и устойчивости при непрерывной обработке потоков телеметрии. На основе обзора современных публикаций систематизированы архитектурные решения построения цифровых двойников, выделены ключевые классы методов MOR и ROM, включая проекционные, POD-подходы и data-driven/гибридные схемы с использованием нейросетевых аппроксиматоров. Приведены иллюстративные примеры из энергетики и ветроэнергетики, демонстрирующие многократное сокращение вычислительных затрат и измеримый эксплуатационный эффект (рост КПД, уменьшение времени пуска, повышение устойчивости режимов). Отдельное внимание уделено ограничениям и рискам: потере точности за пределами области обучающих данных, потенциальной утрате устойчивости и необходимости постоянной валидации ROM. Сформулированы перспективы развития, связанные с гибридными моделями, нейросетевыми редукторами и онлайн-адаптацией параметров цифрового двойника.

Ключевые слова: цифровой двойник, режим мягкого реального времени, редукция порядка модели, MOR, ROM, киберфизическая система, энергетика, машинное обучение.

Актуальность исследования

Актуальность исследования обусловлена широким внедрением цифровых двойников в промышленности, энергетике, транспорте и других высокотехнологичных отраслях. Цифровой двойник опирается на сложные, часто высокоразмерные и нелинейные математические модели, прямое использование которых требует значительных вычислительных ресурсов и затрудняет получение результатов в ограниченные временные интервалы.

Работа в режиме мягкого реального времени предполагает, что расчёты выполняются с допустимой, но строго ограниченной задержкой, обеспечивающей устойчивость и эффективность системы. В условиях непрерывного поступления данных от датчиков и необходимости оперативного обновления состояния объекта задача снижения вычислительной сложности моделей становится ключевой. Недостаточная скорость вычислений приводит к запаздыванию прогнозов и управляющих

воздействий, что повышает риск технологических сбоев и потерь.

В этой связи особое значение приобретает разработка и применение алгоритмов редукции сложности, позволяющих существенно уменьшить размерность и ресурсоёмкость моделей при сохранении приемлемой точности и устойчивости. Исследование данных алгоритмов является важным условием практической реализуемости и масштабируемости цифровых двойников в реальных киберфизических системах и обладает высокой теоретической и прикладной значимостью.

Цель исследования

Целью данного исследования является анализ алгоритмов редукции сложности математических моделей и вариантов их интеграции в архитектуру цифровых двойников для обеспечения работы в режиме мягкого реального времени при сохранении требуемой точности и устойчивости моделирования.

Материалы и методы исследования

В качестве материалов использованы научные статьи, обзоры и отраслевые отчёты, посвящённые цифровым двойникам, системам реального времени, методам MOR/ROM и их применению в энергетике, машиностроении и ветроэнергетике.

Методический аппарат включает сравнительный анализ требований к моделям в офлайн-режиме и в режиме мягкого реального времени, классификацию алгоритмов редукции сложности, систематизацию практических кейсов с количественной оценкой выигрыша по времени расчёта и эксплуатационным показателям, а также структурно-функциональный анализ архитектур цифровых двойников с разделением на офлайн- и онлайн-этапы.

Результаты исследования

Цифровой двойник представляет собой многослойную архитектуру, включающую физический уровень оборудования, уровень вторичных систем, коммуникационную инфраструктуру и уровень автоматизированных систем управления. Для каждого из слоёв используются собственные типы математических моделей, которые взаимодействуют друг с другом через обмен данными в реальном масштабе времени.

Для наглядной демонстрации структуры цифрового двойника и взаимосвязи его основных уровней представлена типовая архитектура, характерная для предприятий энергетики и промышленной автоматизации (рис. 1). Она отражает разграничение моделей по функциональным уровням и их роль в формировании единого вычислительного контура цифрового двойника.

Рис. 1. Архитектура цифрового двойника промышленного объекта [1]

Развитие цифровых двойников тесно связано с динамикой рынка и технологическими трендами. По оценкам аналитических обзоров начала 2020-х годов, мировой рынок технологий цифровых двойников оценивался примерно в 6,9 млрд долларов США в 2022 году и прогнозировался на уровне порядка 73,5 млрд долларов к 2027 году, что соответствует очень высоким темпам роста (более 30% в год) [2].

Стремительный рост объясняется тем, что цифровые двойники внедряются в ключевых сегментах «Индустрии 4.0» – энергетике, машиностроении, транспорте, строительстве, городском хозяйстве – как инструмент повышения эффективности эксплуатации, снижения простоев, оптимизации обслуживания и снижения рисков.

Требования к математическим моделям различаются в зависимости от режима их использования: для традиционного офлайн-моделирования допустимы длительные расчёты и максимальная детализация, тогда как цифровой двойник требует регламентированного по времени пересчёта и устойчивой работы в условиях непрерывного потока данных. Для наглядного сопоставления этих режимов представляется целесообразным свести основные критерии в обобщённую сравнительную таблицу 1, основанную на типичных требованиях, описанных в работах по системам реального времени и прикладным исследованиям цифровых двойников.

Таблица 1

**Сравнение требований к моделям при офлайн-моделировании
и в режиме мягкого реального времени цифрового двойника**

Характеристика	Традиционная численная модель (офлайн)	Модель цифрового двойника (мягкое реальное время)
Цель вычислений	Проектный анализ, валидация, исследование чувствительности	Непрерывный мониторинг, прогноз и поддержка оперативных решений
Допустимое время расчёта	Минуты-сутки	Миллисекунды-секунды
Обновление входных данных	Разово, по сценариям	Непрерывные потоки телеметрии
Отношение к нарушению дедлайна	Не критично (результат всё равно полезен)	Допустимы редкие нарушения, но задержка ухудшает качество сервиса
Типичные методы	Полные FEM/CFD-модели, сложные нелинейные постановки	Редуцированные модели, гибриды «полная модель + ROM», ML-аппроксимации
Вычислительная платформа	Кластеры, суперкомпьютеры, офлайн-серверы	Встраиваемые системы, edge-серверы, облако с жёсткими SLA по задержке

Алгоритмы редукции сложности (model order reduction, MOR) позволяют заменить исходные крупноразмерные модели динамических систем низкоразмерными приближениями при сохранении ключевых свойств – устойчивости, формы отклика, приемлемой точности. В инженерной практике они используются для ускорения расчётов в задачах управления, оптимизации, многовариантного моделирования и особенно востребованы там, где модель включена в контур цифрового двойника и должна работать в режиме мягкого реального времени.

К классическим проекционным методам относятся сбалансированное усечение, методы Крылова и редуцированный базис (RB). В них строится маломерное подпространство состояний, на которое проецируются матрицы системы; в результате размерность может снижаться с десятков или сотен тысяч до нескольких десятков переменных при контролируемой погрешности. Для задач механики и гидродинамики широко применяется корректное ортогональное разложение (Proper Orthogonal Decomposition, POD), основанное на анализе «снимков» решения полной модели. В нелинейных и параметрических задачах проекция дополняется гиперредукцией (например,

методами выборки опорных точек), что снижает стоимость вычисления нелинейных членов.

Наряду с этим интенсивно развиваются данные-ориентированные и гибридные подходы: автоэнкодеры, POD-DL-ROM и другие нейросетевые схемы, в которых динамика описывается в скрытом маломерном пространстве. Такие модели обучаются по результатам высокоточных расчётов и затем используются для очень быстрых прогнозов, что особенно важно при работе цифрового двойника на потоках данных.

Практический эффект MOR хорошо иллюстрирует сравнение времени расчёта полной и редуцированной модели. В инженерных примерах на базе ANSYS показано, что для задач размерностью порядка десятков тысяч степеней свободы время одиночного стационарного расчёта полной модели сопоставимо с временем построения редуцированной модели порядка 30 уравнений, тогда как последующее многократное использование этой редуцированной модели даёт кратный выигрыш по времени [5].

В таблице 2 представлен пример сокращения времени расчёта при использовании редуцированной модели [4].

Таблица 2

Пример сокращения времени расчёта при использовании редуцированной модели

Размерность системы	Время решения полной модели, с	Время построения ROM (~30 уравнений), с
≈ 4 000	~0,6	~0,9
≈ 11 000	~2,2	~4,0
≈ 20 000	~15	~26

Практическое использование алгоритмов редукции сложности математических моделей в цифровых двойниках связано прежде всего с требованием обеспечить прогноз и оптимизацию состояния объекта в режиме мягкого реального времени при ограниченных вычислительных ресурсах. В типичных промышленных сценариях (энергетика, ветроэнергетика, сложное машиностроение) исходные высокоразмерные модели строятся на этапе

проектирования и верификации, а затем на их основе создаются редуцированные или суррогатные модели, пригодные для быстрых расчётов в эксплуатационном контуре цифрового двойника.

Для наглядного обобщения типичных эффектов от внедрения алгоритмов редукции в цифровых двойниках различных отраслей можно привести сводную таблицу 3 с данными из опубликованных исследований.

Таблица 3

Примеры эффекта от использования редуцированных моделей в цифровых двойниках

Область применения	Объект/тип цифрового двойника	Выигрыш по вычислительным затратам	Эффект на эксплуатационные показатели
Тепловая энергетика (УК пароблок)	Цифровой двойник паротурбинной системы 1030 МВт	Использование упрощённых моделей подсистем снижает нагрузку вычислительных ресурсов при онлайн-моделировании (без роста времени отклика)	Рост энергоэффективности блока ~на 0,35%
Тепловая энергетика (динамика ротора, пуск)	Цифровой двойник ротора паротурбины с онлайн-обновлением	Оптимизация алгоритмов мониторинга уменьшила время расчётов при сохранении точности напряжений	Сокращение времени пуска на ~5,3% (около 32 минут)
Ветроэнергетика (лопасть ВЭУ)	Структурный цифровой двойник лопасти с ROM	Сокращение времени расчёта отклика ≈ в 400 раз (≈ 7 ч → 1 мин)	Возможность приближённого онлайн-анализа деформаций лопасти
Ветропарк/энергосистема	Цифровой двойник ветровой электростанции для анализа устойчивости	Уменьшение времени оценки устойчивости на ≈77 % благодаря редуцированным моделям	Увеличение запаса устойчивости примерно на 18%
Тепловая генерация (контроль и оптимизация)	Гибридный цифровой двойник тепловой электростанции с серией упрощённых моделей подсистем	Сокращение вычислительной нагрузки примерно на 35% при предиктивной аналитике	Снижение времени реакции системы на возмущения и уменьшение простоев до 20–25%

В архитектурном плане применение алгоритмов редукции подразумевает разделение жизненного цикла модели на тяжёлый офлайн-этап и облегчённый онлайн-этап. На офлайн-этапе, используя высокопроизводительные

вычислительные ресурсы, проводится серия детальных расчётов полной модели (например, конечно-элементной модели турбины или лопасти, детального термодинамического цикла станции), выполняется построение

снижающего отображения и формируется библиотека редуцированных моделей для различных режимов. На онлайн-этапе цифровой двойник использует выбранную ROM, подстраивая её параметры по потокам данных от датчиков и реализуя прогноз и оптимизацию в пределах допустимой задержки.

Для демонстрации практического применения алгоритмов редукции сложности в составе цифрового двойника целесообразно показать типовой цикл построения и эксплуатации редуцированной модели. На рисунке 2 отражены

Рис. 2. Цикл разработки и применения редуцированной модели цифрового двойника электродвигателя [3]

Применение алгоритмов редукции сложности неизбежно связано с приближённым характером получаемых моделей. Основной риск состоит в потере точности и адекватности при выходе за диапазон режимов, использованный при построении ROM: при изменении параметров, появлении новых возмущений или переходе к запредельным режимам редуцированная модель может давать существенно искажённые прогнозы.

Дополнительную опасность представляет возможная утрата устойчивости и робастности: модель, корректно работающая в расчётных условиях, при небольшом дрейфе параметров способна становиться чувствительной к шуму и приводить к неверным управляющим воздействиям. Для data-driven и гибридных ROM к этому добавляется зависимость от качества обучающей выборки и риск некорректного поведения вне области данных.

Поэтому при внедрении редуцированных моделей в цифровые двойники необходимо чётко задавать область их применимости,

основные этапы: переход от реального электродвигателя к CAD-модели, дальнейшее формирование полноценной трёхмерной симуляционной модели, применение процедуры MOR для получения ROM-модели и её последующее использование в режиме эксплуатации в виде виртуальных датчиков и soft-sensor технологий. Такая последовательность хорошо иллюстрирует взаимосвязь офлайн-этапа построения цифрового двойника и онлайн-этапа его работы в режиме мягкого реального времени.

регулярно сверять результаты с полной моделью или измерениями, а также предусматривать процедуры переобучения и актуализации ROM. Без такого контроля использование редукции в безопасно-критичных системах (энергетика, транспорт, промышленная автоматизация) может приводить к росту технических и эксплуатационных рисков.

Перспективы развития методов редукции связаны с дальнейшим объединением физических моделей и методов машинного обучения. Гибридные модели позволяют сочетать интерпретируемость и устойчивость классических ROM с гибкостью нейросетевых аппроксимаций. Нейросетевые редукторы, включая автоэнкодеры и глубокие ROM-архитектуры, способны автоматически выделять оптимальные маломерные представления сложных процессов и обеспечивать почти мгновенный прогноз. Важным направлением становится онлайн-адаптация, при которой параметры редуцированной модели корректируются по текущим данным, что повышает точность и

устойчивость цифрового двойника в меняющихся условиях эксплуатации.

Выводы

Таким образом, без применения алгоритмов редукации сложности реализация цифровых двойников в режиме мягкого реального времени для сложных инженерных объектов практически невозможна из-за высокой вычислительной нагрузки традиционных моделей. Использование проекционных, POD- и гибридных ROM-подходов позволяет многократно сократить время расчёта при приемлемой погрешности и обеспечивает переход от проектных симуляций к эксплуатационному мониторингу, прогнозу и оптимизации. В то же время редуцированные модели требуют строгого задания области применимости, регулярной валидации и механизмов актуализации параметров по текущим данным. Наиболее перспективным направлением развития являются гибридные физико-информационные модели с нейросетевыми редукторами и средствами онлайн-адаптации, способные повысить точность и надёжность цифровых двойников в условиях изменяющихся режимов эксплуатации.

Литература

1. Киберполигон и проведение киберучений [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://speakerdeck.com/ruscadasec/kibierpoligh-on-i-proviedieniie-kibieruchienii?slide=10>.
2. Digital Twin: Benefits, use cases, challenges, and opportunities [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277266222300005X>.
3. Model Order Reduction a Key Technology for Digital Twins [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-75319-5_8.
4. Model Order Reduction for Large Scale Engineering Models Developed in ANSYS [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/220839950_Model_Order_Reduction_for_Large_Scale_Engineering_Models_Developed_in_ANSYS.
5. Model Order Reduction of Large Scale ODE Systems: MOR for ANSYS versus ROM Workbench [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.researchgate.net/publication/226666466_Model_Order_Reduction_of_Large_Scale_ODE_Systems_MOR_for_ANSYS_versus_ROM_Workbench.

КАИРОВА Albina

Lead Engineer Programmer, «Ximavtomatika» LLC, Uzbekistan, Tashkent

ALGORITHMS FOR REDUCING THE COMPLEXITY OF MATHEMATICAL MODELS TO ENSURE THE OPERATION OF A DIGITAL TWIN IN SOFT REAL TIME

Abstract. *The article is devoted to the analysis of algorithms for reducing the complexity of mathematical models used to ensure the operation of digital twins in soft real time. It is shown that traditional high-dimensional FEM/CFD models focused on offline calculations do not meet the requirements for latency and stability during continuous processing of telemetry streams. Based on a review of modern publications, architectural solutions for building digital twins are systematized, and key classes of MOR and ROM methods are identified, including projection, POD approaches, and data-driven/hybrid schemes using neural network approximators. Illustrative examples from the energy and wind power industries are presented, demonstrating a multiple reduction in computing costs and a measurable operational effect (increased efficiency, reduced start-up time, increased stability of modes). Special attention is paid to the limitations and risks: loss of accuracy beyond the training data domain, potential loss of stability, and the need for constant ROM validation. Development prospects related to hybrid models, neural network reducers, and online adaptation of digital twin parameters are formulated.*

Keywords: *digital twin, soft real-time mode, model order reduction, MOR, ROM, cyber-physical system, energy, machine learning.*